

JISMONIY RIVOJLANISH VA SOG'LOM TURMUSH TARZINING SHAKLLANISH KOMPETENSIYALARI

Yuldosheva Shaxlo Abdurasulova

KIUT magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi rivojlanish sohasi bo'yicha bolalarda kutilayotgan natijalar va ushbu sohaning kichik sohalari haqida yetarli ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Yirik motorika, mayda motorika, sensomotorika, jismoniy rivojlanish, hayot xavfsizligi, sog'lom turmush tarzi.

KIRISH : Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanish sohasi quyidagi kichik sohalarni o'z ichiga oladi: - yirik motorika; - mayda motorika; - sensomotorika; - sog'lom turmush tarzi va hayot xavfsizligi. Yirik motorika kichik sohasida - bola o'z tana a'zolarini boshqaradi, maqsadli to'g'ri harakatlanadi. Mayda motorika - bolalar qo'li va barmoqlarini turli maqsadlarda ishlatadi. Sensomotorika - bola sezgi organlari yordamida o'z harakatlarini boshqarishga qodir.

Sog'lom turmush tarzi va xavfsizlik - bola sog'liqni saqlash malakalarini namoyon qiladi, xavfsiz sog'lom taom va hayot xavfsizligi qoidalari haqida tushunchaga ega bo'ladilar. 3-4 yoshli bola mazkur rivojlanish sohasining kichik sohalari bo'yicha quyidagi kutilayotgan natijalarga erishadilar: yirik motorika: - turli usullar bilan yuradi, kolonna doira bo'lib saflana oladi; - uch oyoqli velosipedda uchadi. mayda motorika:

- ✓ halqaga arqonni kirgizadi, mayda predmetlarni ma'lum bir tartibda taxlaydi;
- ✓ buyumlarni bir idishdan ikkinchisiga joylashtiradi. sensomotorika:
- ✓ katta ko'ptoklarni masofaga, ikki qo'l bilan, o'tirib, turib irg'itadi;
- ✓ silliq va notekis teksturaning farqiga boradi, ta'mni aniqlaydi; sog'lom turmush tarzi va xavfsizlik:
- ✓ mustaqil qo'li, yuzini yuvadi, tishini tozalaydi, sochiqdan foydalanadi;
- ✓ taroq va dastro'mol yoki salfetakdan foydalanadi, ovqat vaqtida mustaqil qoshiq bilan foydalanadi; -mustaqil hojatxonaga boradi, xavfli bo'ladigan predmetlarni farqiga boradi. 4-5 yoshli bolaning mazkur sohaning to'rttala kichik sohasi bo'yicha kutilayotgan natijalari: yirik motorika:
- ✓ ko'ptokni yerga o'ng va chap qo'li bilan galma-gal uradi; -matrap bilan mayda uchayotgan, suzayotgan predmetlarni tutadi; -sovun ko'piklarini uchiradi. mayda motorika:
- ✓ mustaqil tugmachalarni qadaydi va yechadi, kiyimi poyavzali ilgaklarini o'zi taqadi;
- ✓ na'muna asosida ipga yirik, o'rta va mayda munchoqlarni teradi;
- ✓ matrap bilan mayda uchayotgan, suzayotgan predmetlarni tutadi;
- ✓ sovun ko'piklarini uchiradi. sog'lom turmush tarzi va xavfsizlik:

- ✓ vitaminlar va sogʻlom ovqatlanish foydasini biladi;
- ✓ ovqatlanish oldidan qoʻlini yuvadi; -sanchqidan toʻgʻri foydalanadi. 5-6 yoshli bolalarda kutilayotgan natijalar:
- ✓ shaxsiy gigienaga rioya qiladi;
- ✓ yuzalarda turli chiziqlar chizadi.
- ✓ 6-7 yoshli bolada kutilayotgan natijalar:
- ✓ bir, ikki, toʻrtta boʻlib saflanadi;
- ✓ tabiat burchagidagi oʻsimliklar va jonzotlarni parvarishlaydi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Maktabgacha yoshdagi oʻsib borayotgan bola shaxsinihayotga tayyorlash, unda hayotiy muhim masalalarni hal qilish uchun zarur boʻlgan, axloqiy meʼyor va qadriyatlarni oʻzlashtirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilish, “Men” obrazini qurish bilan bogʻliq boʻlgan faoliyat usullarini shakllantirishga tayyorgarlikni nazarda tutadi. Boshlangʻich muhim kompetensiyalar bolaning faoliyat va axloq subyekti sifatidagi yaxlit rivojlanishini talab etadi. Kompetensiya bolaning bilim, koʻnikma, malaka va qadriyatlari majmuidir. Boshlangʻich kompetensiyalar, rivojlanish sohasidan qatʼiy nazar, bola shaxsi shakllanishi uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Maktabgacha yoshdagi bolaning kompetensiyalari Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning umumiy muhim kompetensiyalari quyidagilardan iborat:

- kommunikativ kompetensiya — muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish koʻnikmasi;
- oʻyin kompetensiyasi — bolaning oʻyin jarayoni va uni tasqilishda tajriba, bilim va koʻnikmalardan ijodiy foydalanishi.

Oʻquv-tarbiyaviy faoliyat uchun asos hisoblanadi;

- ijtimoiy kompetensiya — hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlar bilan muloqotda axloq qoidalari va meʼyorlariga rioya qilgan holda oʻzini tutish mahorati;
- bilish kompetensiyasi — atrofdagi olamni ongli ravishda idrok qilish va olingan bilim, koʻnikma, malaka va qadriyatlardan oʻquv va amaliy vazifalarni hal qilish uchun foydalanish. Bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalari Bolaning kompetensiyalari bola rivojining quyidagi sohalarida belgilanadi:
- jismoniy rivojlanish va sogʻlom turmush tarzining shakllanishi;
- ijtimoiy-hissiy rivojlanish; -nutq, muloqot, oʻqish va yozish malakalari;
- bilish jarayonining rivojlanishi; -ijodiy rivojlanish.

XULOSA

1. “Jismoniy rivojlanish va sogʻlom turmush tarzini shakllantirish” sohasi kompetensiyalari “Jismoniy rivojlanish va sogʻlom turmush tarzining shakllanishi” sohasidagi oʻquv-tarbiyaviy faoliyat yakunlanganidan soʻng 6-7 yoshli bola oʻz imkoniyatlari va yoshi bilan bogʻliq jismoniy rivojlanish meʼyorlariga mos ravishda jismoniy faollik koʻrsatadi; turli harakatchanlik faolligini uygʻun ravishda va maqsadli bajarishni biladi; turli hayotiy va oʻquv vaziyatlarida mayda motorika koʻnikmalaridan foydalanadi; oʻz harakatlarini hissiyot va sezgi organlari yordamida boshqaradi; shaxsiy gigiyena malakalarini qoʻllaydi; sogʻlom

turmush tarzi va ovqatlanish asoslarini biladi; xavfsiz hayotiy faoliyat asoslari qoidalariga rioya qiladi.

2. “Ijtimoiy-hissiy rivojlanish” sohasi kompetensiyalari —Ijtimoiy-hissiy rivojlanish sohasidagi o‘quv-tarbiyaviy faoliyat yakuniga yetganidan so‘ng 6-7 yoshli bola: o‘z “Men”i va boshqa insonlarning hayotiy faoliyat muhitidagi roli to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘ladi; o‘z hissiyotlarini boshqaradi va ularni vaziyatga mos ravishda ifodalaydi; o‘zgalarning hissiyotlarini farqlaydi va ularga mos ravishda javob beradi; murakkab vaziyatlardan konstruktiv chiqish yo‘llarini topadi.
3. “Nutq, muloqot, o‘qish va yozish malakalari” sohasi kompetensiyalari —Nutq, muloqot, o‘qish va yozish malakalari sohasidagi o‘quv - tarbiyaviy faoliyat yakuniga yetganidan so‘ng 6-7 yoshli bola: ikkinchi tilni o‘rganishga qiziqish namoyon qiladi;

badiiy adabiyot asarlariga qiziqish namoyon qiladi; so‘zning lug‘aviy, bo‘g‘inli va fonetik tuzilishi to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘ladi;

turli ma‘no shakllarini mustaqil ravishda tuzish va so‘zlab berishni biladi; yozishning dastlabki malakalari va vositalaridan foydalanishni biladi.

4. “Bilish jarayonining rivojlanishi” sohasi kompetensiyalari Bilish jarayonining rivojlanishi sohasidagi o‘quv-tarbiyaviy faoliyat yakuniga yetganidan so‘ng 6-7 yoshli bola: bilim olishga faol qiziqishni namoyon etadi; raqamlar, hisob-kitobni biladi va ularni hayotda qo‘llaydi; elementar matematik hisoblashlarni amalga oshiradi; atrof muhitga nisbatan ehtiyohtonona va g‘amxo‘r munosabatni namoyon etadi.
5. “Ijodiy rivojlanish” sohasi kompetensiyalari “Ijodiy rivojlanish” sohasidagi o‘quv - tarbiyaviy faoliyat yakuniga yetganidan so‘ng 6-7 yoshli bola: Milliy an‘analarni qadrlaydi va ularni kundalik hayotning bir qismi sifatida idrok etadi; Olingan bilim va ko‘nikmalardan turli hayotiy vaziyatlarda o‘z ijodiy rejalarini tuzish va tadbiiq qilish uchun foydalanadi; Insonning dunyoni o‘zgartirishdagi yaratuvchanlik rolini tushunadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora – tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020 yil 24 yanvardagi PF - 5924 – sonli farmoni.
2. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: O‘zbekiston, 2017.
3. Balsevich V.K. Ontokineziologiya cheloveka.-M.:Teor.i prakt.fiz.kult., 2000.
4. Godnik S.M. Protsess preemstvennosti vysshey i sredney shkolы. - Voronej.: VGU, 1981.
5. Meleshkova N.A. Formirovanie zdorovogo obraza jizni shkolnikov v protsesse fizicheskogo vospitaniya: dis. ... kand. ped. nauk. Kemerovo, 2005.
6. Matchanov I. DJ. Maktabdan tashqari ta‘lim muassasalarida o‘smirlarning sog‘lom turmush madaniyatini shakllantirish: ped.f.....diss. aforefarati. Toshkent, 2001.
7. Raxmonov A. Sog‘lom turmush tarzi tarbiya vositasi. – T.: «Fan texnologiya», 2012.
8. SHaripova D.J. Talabalarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish. – F.:2010.